

Ludmila **FRANȚUZAN**

dr. conf. cerc.,
Institutul de Științe ale Educației

și a spațiului fizic și au fost elaborate Reperete metodologice de eficientizare a mediului educațional din învățământul general. Acestea au ca scop ameliorarea mediului de realizare a procesului educațional în contextul implementării documentelor de

Ionela **HÎNCU**

dr., Institutul de Științe ale Educației

Învățarea și mediul educațional școlar: perspective de eficientizare

Rezumat: *Articolul examinează conceptul de învățare vs mediul educațional școlar. Or, realizarea unui învățări eficiente depinde, în mare măsură, de mediul educațional școlar. În acest context s-a dezvoltat noțiunea de mediu educațional din perspectiva managementului clasei, a climatului relațional și a spațiului fizic și au fost elaborate Reperete metodologice de eficientizare a mediului educațional din învățământul general. Acestea au ca scop ameliorarea mediului de realizare a procesului educațional în contextul implementării documentelor de politici educaționale.*

Cuvinte-cheie: *învățare, învățare eficientă, mediu de învățare, mediu educațional de învățare, managementul clasei de elevi, climat relațional, spațiu fizic.*

Abstract. *The article examines the relationship between learning and the school educational environment, as efficient learning depends on the school educational environment. In this context, the concept of educational environment was developed, as seen from the perspective of classroom management, relational climate, and physical space, and a series of methodological benchmarks were formulated in order to improve the educational environment in general education. These aim to enhance the educational environment in the context of the implementation of educational policy documents.*

Keywords: *learning, effective learning, learning environment, educational learning environment, classroom management, relational climate, physical space.*

Învățarea este o activitate realizată în cadrul mediului educațional școlar. Literatura din domeniul psihopedagogiei accentuează că învățarea contemporană trebuie pusă în legătură cu mediul. Bazându-se pe aspectele filosofice și sociologice ale termenului *mediu*, N. Králov definește mediul de învățare drept o parte a spațiului sociocultural, în care interacționează diverse procese de instruire și componente și în care elevul se conectează prin legături culturale cu comunitatea, căpătând experiență de activitate culturală [9]. Dezvoltând acest punct de vedere, N. Spiciko caracterizează mediul de învățare ca totalitatea factorilor psihologici, sociali și spațial-obiectuali, în care intră, de asemenea, factorul material și relațiile interpersonale. Toți factorii interacționează, se completează și au un anumit impact asupra fiecărui subiect din mediul de învățare [19, pp. 44-48].

Din punct de vedere pedagogic, conceptul de mediu de învățare este examinat de către G. Beliaev, care înțelege prin acesta mediul educațional al unei instituții concrete de învățământ, modelat de activitatea pedagogilor și cea a personalului administrativ [18, p. 72]. Accentuând cerințele față de mediul de învățare, V. Kukușin consideră că mediul de învățare trebuie să fie: instructiv, de dezvoltare, educativ, informativ, ecologic, estetic, dialogat, uman, stimulat [20, p. 94].

Mediul de învățare este un concept în permanentă evoluție, determinat de schimbările din educație și din societate. După cum afirmă M. I. Carcea, învățarea este o activitate predominantă a vârstei școlare pe toată durata frecventării de către elev a unei forme instituționalizate de învățământ [3, p. 116]. Dar învățarea se realizează și în alte medii: familial, social, grupuri de prieteni etc. Ceea ce se obține prin învățare devine o condiție internă a unor activități ulterioare de învățare.

Funcția principală a învățării constă în modificarea sistemului psihic printr-un demers autoformativ, în asigurarea mijloacelor interne necesare adaptării la o etapă următoare a evoluției. Învățarea modelează personalitatea, perfecționează anumite structuri psihice (cunoștințe, aptitudini, atitudini, valori) și permite crearea altora noi. Aceste structuri psihice se manifestă în comportamente noi, ce pot genera mici modificări ale unei realități restrânse.

Realizarea unui proces educațional eficient este una dintre întrebările pedagogiei contemporane – o întrebare ce apare în spațiul reflexiv al cadrului didactic pentru care este important atât rezultatul învățării, cât și procesul de învățare. Cercetările în domeniul psihologiei cognitive sugerează că există trei factori principali care influențează eficiența învățării: aptitudinea pentru învățare, achizițiile anterioare și motivația.

L. Cozolino evidențiază patru principii ce încurajează procesul de învățare [7]:

- Relații sigure și pline de încredere – relația profesor-elev este deosebit de importantă, deoarece creierul ține cont de ceea ce învață și de la cine învață. Profesorii pot oferi relații sigure și pline de încredere prin sporirea independenței elevilor și consolidarea legăturilor emoționale cu aceștia. Profesorii trebuie să-i susțină întotdeauna pe elevi, pentru a le spori șansele de reușită.
- Exerciții de moderare a stării de anxietate – procesul de învățare este optimizat în timpul stărilor de excitație scăzută. Creierul minimizează plasticitatea neuronală la niveluri foarte reduse de excitație pentru a conserva energia și a o devia înspre supraviețuirea imediată. Învățarea de succes necesită o stare de interes și curiozitate. Stresul din mediul de învățare, amintirile traumatice din experiențele anterioare de învățare sau nivelul înalt de tensiune din viața elevului împiedică învățarea, inhibând funcțiile neoplastice ale creierului.
- Gândire și emoții – pe parcursul evoluției creierului uman, emisfera stângă și emisfera dreaptă și-au dezvoltat funcții specifice. Emisfera stângă a devenit responsabilă de limbaj și gândire rațională, iar cea dreaptă – de emoții și experiențe fizice. Acestea au un efect inhibitor reciproc: emoțiile subminează gândirea, iar mecanismele intelectuale de protecție ne izolează de emoții. Atenția acordată atât gândirii, cât și emoțiilor amplifică reglarea emoțională și rezolvarea de probleme. Experiențele ce încurajează gândirea critică în situații relevante emoțional consolidează integrarea emisferelor, ceea ce sprijină reglarea emoțională și soluționarea problemelor complexe.
- Elaborarea în comun a unor narațiuni – profesorii pot construi narațiuni pentru a fi mai aproape de elevi. O narațiune bună conține conflicte și soluții, gesturi, expresii și idei, aseasonate de emoții [7, p. 52].

Conceptul de învățare este unul complex, însă, pentru ca învățarea să se producă eficient, este necesar să se determine și condițiile de realizare a procesului educațional, care mai întâi preced, iar apoi însoțesc învățarea. Finalitatea procesului de învățare se realizează prin succesiunea mai multor operații. Operațiile învățării se dezvoltă diferit. În alte interpretări, învățarea este privită ca un proces de asimilare, prin interiorizare, a unor cunoștințe sau a unor modalități noi de acțiune, care conduc la consolidarea schemelor interne de acțiune. Conform acestei abordări, accentul se pune pe prelucrarea informației la nivelul sistemului psihic, iar ca rezultat se manifestă un anumit comportament. Așadar, o condiție a învățării este implicarea activă a elevului. R. Gagne distinge între condițiile interne ale învățării școlare, precum sunt procesele cognitive, afective, volitive, motivaționale, și condițiile externe ale învățării școlare – mediul școlar și cel al clasei de elevi, factorii

ergonomici și de igienă a învățării etc. [Apud 13].

Mediul educațional școlar cuprinde totalitatea factorilor interni și externi ce influențează realizarea procesului de învățare, fiind un mediu organizațional complex, care accentuează exigențele de natură psihologică și socială ale celor implicați – elevi și cadre didactice. După C. Stan, conceptul de mediu înglobează ansamblul condițiilor și factorilor ce caracterizează și definesc spațiul existenței individului. C. Stan distinge influențele de mediu în funcție de caracterul lor direct sau indirect, și anume: condițiile de mediu – trăsături generale, globale ale spațiului, care exercită o influență mediată, indirectă; factorii de mediu – ansamblul influențelor fizice și socioculturale directe [14]. Școala reprezintă o unitate medială, deoarece este definită atât prin delimitare spațială, cât și prin specificul activității desfășurate în spațiul respectiv. Dacă ne referim la clădire și clasa concretă în care se află elevul, delimităm noțiunile de spațiu școlar și ambianță școlară [10]. Mediul educațional școlar înglobează totalitatea factorilor și a condițiilor care determină realizarea procesului educațional și influențează formarea/dezvoltarea personalității elevului. Analizând această abordare, am dezvoltat conceptul de mediu educațional școlar din perspectiva a trei aspecte semnificative: managementul clasei de elevi; climatul educațional; spațiul fizic. În continuare vom examina aceste aspecte.

Managementul clasei de elevi. Managementul clasei de elevi ca domeniu de cercetare în științele educației studiază atât perspectivele de abordare a clasei de elevi (cea didactică și cea psihosocială), cât și structurile dimensionale ale clasei (ergonomică, psihologică, psihosocială, normativă, relațională, operațională și creativă), în scopul facilitării intervențiilor cadrelor didactice în situații de criză „micro-educatională” (indisciplină, violență, non-implicare etc.) și al evitării consecințelor negative ale acestora, prin exercițiul microdeciziilor educaționale [Apud 6, 11, 15, 17].

Specialiștii în educație au demonstrat că în procesul învățării între elevi se creează o serie de relații, care pot influența pozitiv sau negativ învățarea. G. Leroy apreciază că mediul în care se dezvoltă copilul influențează evoluția acestuia, iar comportamentul său depinde, în mare măsură, de natura relațiilor cu partenerii [Apud 17]. Așadar, la exercitarea profesiei didactice este necesar de a cunoaște relațiile dintre elevi, pentru a organiza și a desfășura eficient procesul de învățare.

Un management defectuos al clasei poate genera un climat negativ și riscă să afecteze reușita elevilor. Atât monotonia, cât și supraîncărcarea în cadrul activității educaționale cauzează oboseala elevilor. Unii cercetători menționează că profesorul trebuie să cunoască foarte bine personalitatea elevului, deoarece stilurile de predare îi influențează diferit pe elevii introvertiți și pe cei extravertiți. M. Eysenck constată că elevul extravertit se simte foarte bine într-o atmosferă lipsită de formalism, permisivă, când este pus în situație de descoperire și autoexplorare.

Elevului introvertit însă, mai ales dacă este și anxios, o asemenea abordare îi va crea disconfort. Introvertiților le sunt potrivite situațiile bine structurate, formale, metodele algoritmice, care le permit să se concentreze asupra unor elemente exacte, fiindcă, se pare, îi deranjează schimbările frecvente. În această direcție sunt orientate și cercetările lui D. Ausubel privind adecvarea stilului educațional la motivația și personalitatea elevului [apud 13, p.162]. C. Cocoș menționează că profesorul competent identifică și construiește cea mai potrivită strategie de trezire și înnoialare a unui elev, care este unic, iar I. Vlașin precizează: ”nu există educație adevărată fără individualizare, nu creștem cu adevărat în turme, ci ne pierdem cu ele”.

Climatul educațional. În decursul timpului, conceptul de climat a fost asociat în literatura de specialitate cu așa termeni precum atmosferă, tonus, etos, personalitate, chiar și cultură, confirmându-se ambiguitatea percepției acestei noțiuni. Analiza climatului relațional/educațional la nivel de ordin managerial constituie o necesitate – or, efectele negative ale unui management defectuos al clasei se răsfrâng și asupra climatului educațional.

După cum afirmă I. Jude, în instituția școlară climatul reprezintă o stare emoțională, cauzată de anumite percepții și atitudini colective: „Climatul exprimă stări subiective, îndeosebi de ordin afectiv și moral, iar sub raport psihosocial, este o stare psihosocială, un fenomen de grup, o stare de contagiune, care se obiectivează în ceea ce este îndeosebi cunoscut sub denumirea de ambianță” [8, p. 9]. Prin urmare, elementele care caracterizează climatul educațional/relațional al clasei sunt: caracteristicile relaționale sociale din clasă; comportamentul elevilor în diferite situații școlare și extrașcolare; tipul de autoritate exercitat; gradul de (ne)încredere între cadrul didactic și elevi.

Climatul este un ansamblu de caracteristici de ordin mental și emoțional, ce disting o clasă de elevi de o alta, exprimându-se în interacțiunile reciproce ale membrilor clasei respective. La nivelul clasei de elevi, climatul reprezintă realitatea intuitivă ce definește grupul școlar respectiv [16].

C. Rogers consideră că învățarea este influențată de atitudinea deschisă și de aprecierea pozitivă a cadrului didactic [apud 13], acesta fiind mai mult un facilitator al procesului de învățare, prin intermediul căruia elevul dobândește autonomie. Profesorii trebuie să le permită elevilor să ia cât mai multe decizii privind propria lor cunoaștere, deoarece doar astfel se consolidează libertatea în acțiune.

Cercetările ulterioare au vizat relația dintre stilul educațional și eficiența învățării. Rezultatele obținute au constatat că eficiența stilurilor educaționale este influențată de natura sarcinii și a situației cu care se confruntă grupul, de vârsta elevilor, trăsăturile de personalitate ale elevului și ale profesorului, natura obiectivelor etc. În unele situații stilul autoritar este mai eficient decât stilul democratic. Stilul democratic de conducere își dovedește

superioritatea pe termen lung, întrucât permite libera exprimare, manifestarea liberă a fiecărui membru al clasei. Dar atunci când grupul de elevi are sarcini imediate de realizat – de exemplu, realizarea unui proiect – stilul de conducere autoritar poate fi mai eficient în ceea ce privește productivitatea [13, p. 160]. Stilurile de conducere trebuie variate în funcție de mai mulți factori relevanți, care țin și de personalitatea elevilor vizati. Necunoașterea elevilor trădează un nivel scăzut al competenței profesionale a profesorului, incapacitatea sa de a găsi soluții comportamentale adecvate în raport cu situațiile diverse pe care le presupune munca didactică [13, p. 161].

După G. Albu, relațiile interumane sunt strâns legate de contextul emoțional-afectiv și reprezintă o componentă esențială a funcționării organismului [1]. Calitatea și unicitatea relației profesor-elev sunt cele care creează posibilități pentru o învățare eficientă, susține L. Cozolino [7, p. 122]. L. Ciolan menționează: „Pentru a învăța și a avea succes în învățare este nevoie să ai o stare de bine, este greu de condus starea asta de bine către un factor sau altul, dar în mod clar în orice societate și sistem educațional există factori dominanți care facilitează sau afectează negativ starea de bine. Capacitatea de a gestiona incertitudinea și pregătirea pentru a nu deveni anxioși și pentru a nu avea frici în fața unui lucru care, până la urmă, e natural este o componentă esențială a educației [22].

Climatul școlar a fost identificat ca una dintre cele mai importante trăsături ale unei școli contemporane. Când atmosfera din școală este neprietenoasă, lipsește încurajarea și recompensarea, atunci sănătatea mentală, atât a elevilor, cât și cea a profesorilor, poate fi afectată în mod advers. Impactul unei atmosfere neprietenoase este dăunător, dacă aceasta persistă o perioadă mai lungă de timp. În acest sens, L. Cozolino utilizează noțiunea de mediu susținător, care reprezintă un spațiu interpersonal ce generează reglarea emoțională, siguranța și încurajarea, astfel încât susține încrederea reciprocă, explorarea și învățarea adaptivă: ”Profesorii ar trebui întotdeauna să-i susțină în mod activ pe elevi pentru a reuși” [7, p. 122].

Avantajele unui mediu școlar pozitiv constau în bunăstare și fericire, consolidarea sentimentului de apartenență și o mai bună calitate a vieții pentru cei implicați în procesul educațional. Indirect, mediul școlar pozitiv poate avea ca rezultat performanțe academice mai bune ale elevilor. De asemenea, poate modifica unele aspecte negative ale vieții școlare prin reducerea intimidării, hărțuirii, absenteismului școlar. Are potențialul de a diminua stereotipurile, teama, anxietatea, depresia și pierderea motivației. Or, sentimentele de bunăstare din timpul copilăriei și adolescenței pun temelii solide pentru o bună sănătate emoțională la maturitate.

Mediul școlar poate potența bunăstarea socială, emoțională și capacitatea de învățare, când:

- este cald, prietenos și recompensează învățarea;
- promovează în special cooperarea și mai puțin competiția;
- oferă susținere și facilitează comunicarea deschisă;
- încurajează activitățile creative;
- promovează interacțiunea non-violentă în clasă și între personalul școlii și elevi, prevenind în felul acesta pedeapsa fizică, agresivitatea, hărțuirea și violența.

Spațiul fizic de învățare are două componente majore cu roluri și caracteristici diferite: arhitectura construcției (stabilește calitățile de bază ale clădirii și accesul la spațiile interne și externe) și ambianța aranjată (construirea esenței mediului de învățare – aranjamentul realizat de către profesori în interiorul spațiilor oferite de arhitectură).

OECD definește spațiul educațional, în primul rând, ca un „spațiu fizic în care se asigură învățare multiplă și diversă prin intermediul programelor de învățare și al cadrelor didactice, inclusiv al tehnologiilor actuale; un spațiu optimizat, economic, cu performanță energetică bună; un spațiu care respectă și se află în armonie cu mediul; un spațiu care încurajează participarea socială, asigură condiții (stimulative) de siguranță și confort pentru sănătatea subiecților” [2, p. 4]. Componentele organizării funcționale și spațiale sunt:

- Spații aferente procesului de învățare (clase, cabinete didactice, ateliere, laboratoare specializate, săli de sport etc.);
- Spații specializate ale procesului de învățare, cu folosință comună (anexe ale laboratoarelor, bibliotecă, depozite de materiale didactice etc.);
- Spații de folosință comună (grupuri sanitare, spații de recreare etc.);
- Spații administrative (cabinetul directorului, cancelarie, secretariat, contabilitate etc.);
- Spații tehnice (centrală termică sau punct termic, depozite, ateliere de întreținere etc.).

Din perspectiva mediului educațional școlar, spațiul fizic poate fi abordat prin prisma dimensiunii ergonomice. Dimensiunea ergonomică presupune:

- Forma clasei. Din analiza realizărilor de până acum, rezultă că formele geometrice de clasă cele mai utilizate sunt pătratul și dreptunghiul compact;
- Suprafața și volumul clasei. Se consideră că suprafața optimă pentru un elev este în jur de 1,5 m, iar numărul de elevi într-o clasă variază, la nivel mondial, între 25 și 40 de persoane;
- Ventilarea. Pentru a înlesni ventilarea naturală a încăperilor, se deschid ferestrele, ferestrele sau oberlihturile. Totodată, în pereții interiori ai clădirii se construiesc canale de aspirație, care se deschid pe acoperiș și sunt amenajate cu deflectoare;
- Vizibilitatea. Lumina naturală trebuie să vină din partea stângă a clasei, iar cea artificială trebuie să acopere toată suprafața clasei fără a lăsa spații nei-

luminate sau iluminate insuficient. Vizibilitatea este condiționată de dispunerea mobilierului (variabilă, spre exemplu, în funcție de orientarea după anumite surse de lumină) și de starea sănătății elevilor.

➤ Iluminarea. Este indicată iluminarea cât mai uniformă a suprafeței de lucru. Modul de iluminare naturală are o influență crucială asupra formei sălilor de clasă; acestea trebuie să fie iluminate natural, respectându-se următoarele reguli:

a) ștergerea zilnică a ferestrelor pe partea interioară (se interzice implicarea elevilor de orice vârstă în spălarea ferestrelor, indiferent de numărul de etaje ale clădirii);

b) plasarea florilor în florării portabile (cu înălțimea de 65-70 cm de la podea), și nu pe pervazurile ferestrelor;

d) arborii din curtea școlii să fie plantați astfel încât coroanele lor să nu acopere ferestrele; arborii se vor curăța în fiecare primăvară.

De asemenea, pereții, tavanul, podelele, echipamentul din sălile de studiu trebuie să aibă o suprafață mată, pentru a evita formarea reflexiilor. În același scop, vitrinele, afișele, tabelele, ziarele de perete se vor fixa pe peretele opus tablei, iar marginea superioară a obiectelor afișate pe pereți nu se va situa mai sus de 1,75 m de la podea;

➤ Temperatura, umiditatea. Temperatura va oscila vara între 22-24°C, iarna – 18-21°C, umiditatea – între 30% și 70%, media fiind de 50%; aerul prea umed împiedică transpirația, iar cel uscat irită mucoasa. Mișcarea aerului va avea viteza medie de 4-8 m/s. O condiție a eficienței este și calitatea aerului. Sălile de clasă trebuie să fie aerisite cât mai des, deoarece creșterea nivelului de dioxid de carbon din sala de clasă diminuează învățarea;

➤ Mobilierul școlar. În compoziția mobilierului școlar intră atât piesele destinate locurilor de studiu și de învățare ale elevilor, cât și mobilierul personal rezervat cadrului didactic. Atributele moderne ale mobilierului sălii de clasă sunt: simplitatea, funcționalitatea, durabilitatea, instrucționalitatea și modularitatea. În prezent, ergonomia spațiului de învățământ se preocupă de modularitatea mobilierului școlar, astfel încât acesta să poată fi organizat și reorganizat, compus și descompus, în funcție de sarcina didactică și de stilul educațional al cadrului didactic;

➤ Cromatica. Culorile trebuie armonizate între ele: cele închise cu cele deschise, cele calde cu cele reci, fiind alese în concordanță cu funcția fiecărei încăperi în care se desfășoară o formă sau alta de activitate. Factorul cromatic are însemnătate în relația de ordin psihic care se stabilește între elev și mediu. Astfel, pentru o activitate monotonă este indicată o ambianță de culori vii, excitante (roșu, portocaliu), după cum, în cazul contrar al activităților caracterizate printr-un ritm trepidant, adecvate sunt culorile calmante, relaxante (în primul rând, verdele). Se recomandă utilizarea culorilor din familia galbenului, verdelui,

albastrului și chiar și a roșului, griul fiind completat de materiale didactice colorate. În acest caz, clasa va deveni un spațiu intim, plăcut și modern;

➤ Pavoazarea se referă la aspectul cultural-estetic. O clasă reprezintă un grup organizat, unde profesorul poate să o identifice cu un element de individualizare – de exemplu, o mascotă.

Astfel, amenajarea clasei a devenit o problemă din mai multe puncte de vedere, primul aspect vizat fiind estetica. Elevii care ajung într-o nouă clasă sunt influențați de modul în care arată aceasta, deoarece perceperea sălii reprezintă impactul cu nouitatea. În general, putem spera că dacă elevii petrec câte 5-6 ore pe zi într-o sală de clasă cu aspect plăcut, comportamentul lor va fi influențat pozitiv de acest mediu.

Accentul pe mediul fizic de învățare a derivat din preocuparea pentru formarea/dezvoltarea competențelor. Școlile proiectate ineficient, cu reparații de suprafață, cu întreținere costisitoare au un impact negativ asupra stării fizice și psihice a profesorilor și elevilor, respectiv asupra rezultatelor învățării. Astfel, sălile de clasă bine concepute sporesc performanța academică a elevilor și îi motivează pentru cunoaștere. Deci spațiul fizic este o componentă semnificativă în realizarea unui proces educațional eficient.

Sintetizând multitudinea abordărilor, am constatat că mediul educațional școlar înglobează totalitatea factorilor, condițiilor care determină realizarea procesului educațional și influențează formarea/dezvoltarea personalității elevului. În acest context au fost elaborate reperate metodologice de eficientizare a mediului educațional din învățământul general proiectate pe trei dimensiuni, și anume:

1. Asigurarea unui management eficient al clasei de elevi:

- Respectarea dimensiunilor managementului clasei de elevi;
- A se lua în considerare în contextul proiectării didactice factorii interni și extern și condițiile învățării eficiente (pedagogice și psihologice);
- Perfecționarea, diversificarea metodelor de predare și evaluare aplicate de către cadrele didactice, ceea ce va contribui la motivarea elevilor pentru învățare;
- Cunoașterea particularităților clasei de elevi;
- Proiectarea activităților educaționale, respectând individualitatea elevului;
- Amplificarea acțiunilor de formare a cadrelor didactice pe dimensiunea relaționării cu elevii.

2. Asigurarea unui climat relațional stimulat și confortabil:

- Asigurarea unui climat de siguranță pentru elevi și evitarea problemelor de disciplină prin implementarea în școli a unor metode de promovare a toleranței în cazul apariției unor situații de conflict;

- Promovarea valorilor de respect reciproc, cooperare, susținere, care facilitează comunicarea deschisă;
- Încurajarea activităților creative;
- Proiectarea activităților în afara sălii de clasă, ceea ce le va permite elevilor și profesorilor să relaționeze, să facă schimb de experiență.

3. Asigurarea unui spațiu fizic propice învățării:

- Modernizarea și îmbunătățirea procesului educațional prin dotarea școlilor cu echipamente didactice, materiale didactice, echipamente de laborator, literatură de specialitate;
- Înmulțirea acțiunilor destinate modernizării infrastructurii școlii;
- Adaptarea mobilierului conform cerințelor moderne: bănci individuale, care pot fi mutate ușor;
- Sistem de cabinete înzestrate cu utilaj digital modern;
- Respectarea cerințelor ergonomice față de spațiul fizic și igiena învățării;
- Crearea unui mediu adecvat de integrare socială a elevilor cu nevoi speciale, prin dotarea școlilor cu echipamentul necesar.

La școală elevii pot fi veseli sau triști, exuberanți sau melancolici. Însă toți se simt apreciați într-o clasă prietenoasă, cu cadre didactice apropiate de ei, dar și exigente, cu elevi care au trăiri afective pozitive. Ambientul clasei/școlii trebuie să aibă propria sa identitate, să devină locul unde copilul se simte bine, un mediu care să-l reprezinte. Fiecare colțisor al clasei trebuie să transmită un mesaj coeziv, reprezentând atât colectivul, cât și pe fiecare elev în parte.

În clasa de elevi nu este posibil să existe doi elevi identici din punct de vedere intelectual, afectiv sau comportamental. Fiecare este o entitate de sine stătătoare, un "eu" cu care profesorul urmează să-și pună în acord strategiile de lucru. De aceea spațiul clasei și cel al școlii trebuie să antreneze capacitățile intelectuale ale elevului, să-i trezească interesul și curiozitatea, să implice elevii ca participanți efectivi în descoperirea noului.

Școlile contemporane admit că clasa tradițională, cu profesorul în față și cu elevii care privesc într-o singură direcție pe parcursul unei lecții, nu facilitează implementarea abordărilor inovatoare. Factorii de decizie, politicile educaționale, profesorii și cercetătorii au recunoscut că oportunitatea de a lucra în grup, de a întreprinde proiecte colaborative în afara sălii de clasă reprezintă o provocare față de activitățile tradiționale de predare-învățare-evaluare. Progresiv, sperăm să ajungem la edificarea unor medii educaționale eficiente pentru realizarea procesului educațional și formarea/dezvoltarea personalității elevului.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Albu G. Relațiile interpersonale. Aspecte instituționale, psihologice și formativ-educative. Iași: Institutul European, 2013.
2. Bannister, D. Guidelines on Exploring and Adapting Learning Spaces in Schools. Pe: http://www.indire.it/wp-content/uploads/2018/04/Learning_spaces_guidelines_ENG.pdf
3. Carcea M. I. Mediul educațional școlar. Iași: Cermi, 1999. 190p.
4. Cristea S. Dicționar de pedagogie. Chișinău-București: Grupul Editorial Litera, 2000.
5. Caramelea R. Spațiu fizic și spațiu social: arhitectura școlară în România în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În: Archiva Moldaviae: Studii de istorie socială. Noi perspective. Supliment 1. Iași: Arhivele Naționale ale României, 2014, pp. 97-114.
6. Cristea S. Managementul organizației școlare. Note de curs. 2011.
7. Cozolino L. Predarea bazată pe atașament. Cum să creezi o clasă tribală. București: Trei, 2017.
8. Jude I. Climatul educațional și cultura organizațională școlară. Chișinău: Editura „Tehnica-Info”, 2003. 322 p.
9. Gânuș S., Brândușa I. Incursiuni în evoluția conceptului mediu de învățare. În: Cadru didactic – promotor al politicilor educaționale. Materialele conferinței științifice internaționale. Chișinău: IȘE, 2019, pp. 66-71.
10. Ioan C. Psihologia mediului. Iași: Gh. Asachi, 1996. 94 p.
11. Iucu R. Managementul clasei de elevi. Iași: Polirom, 2006.
12. Stanciu T. Amenajarea clasei. Pe: <https://prezi.com/6bae2xb5lwe/amenajarea-clasei/>
13. Sălăvăstru D. Psihologia educației. Iași: Polirom, 2004.
14. Stan C. Teoria educației. Pe: <https://www.slideshare.net/carmenciuscartene/cristian-stan-teoria-educatie-nou>
15. Vișan N.-I. Managementul clasei de elevi – o continuare provocare. Bascov: Elicart, 2018. 99 p.
16. Climatul clasei de elevi. Pe: https://www.academia.edu/32910559/Clasa_de_elevi_ca_microgrup_social
17. Managementul spațiului educațional. Pe: https://www.academia.edu/6785557/MANAGEMENTUL_SPACIULUI_EDUCATIONAL
18. Беляев Г.Ю. Педагогическая характеристика образовательной среды в различных типах образовательных учреждений: диссертация на соискание степени кандидата педагогических наук. Москва, 2000.
19. Спичко Н.А. Образовательная среда в обучении иностранным языкам. În: Иностранные языки в школе, 2004, nr.5, pp. 44-48.
20. Кукушин В.С. Общие основы педагогики: учебное пособие для студентов педагогических вузов. Москва, Ростов на-Дону: MapT, 2006.
21. <https://www.setthings.com/ro/filosofia-mediului/>
22. <https://leaders.ro/newsfeed/lucian-ciolan-decanul-facultatii-de-psihologie-invatarea-nu-e-ceva-care-astepti-intr-o-stare-zen-sa-vina-lucrurile-la-tine/>